

Rafał Dymczyk, dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

OBRAZ ZEWNĘTRZNYCH PRZEJAWÓW POSTRZEGANIA RELACJI MIĘDZYKONFESYJNYCH NA ŚWIĘTEJ GÓRZE ATHOS

Temat niniejszego artykułu wynika z moich zainteresowań tematyką powiązaną ze Świętą Górą Athos, jej historią oraz rolą jaką odgrywała ona na przestrzeni wieków. Równocześnie istotną częścią moich badań jest kwestia znaczenia, jakie posiada ona we współczesnym prawosławiu, oraz na ile kwestie podnoszone przez athoskich ojców trafiają do wiernych. W trakcie prowadzonych przeze mnie badań, zwróciłem uwagę na oddziaływanie Athosu na różne kraje, skupiając się w badaniach zwłaszcza na państwach słowiańskich: Bułgarii, Serbii i Rosji. Pisząc ten tekst, korzystałem z wielu źródeł, zwłaszcza tych wydanych w językach bułgarskim, serbskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Istotną częścią tego artykułu są również przemyślenia zawarte w mojej pracy doktorskiej, ale najważniejsze były prowadzone przeze mnie badania terenowe, przeprowadzone podczas dziesięciu wyjazdów naukowych na Athos.

Przedstawiona koncepcja nie jest formą wizji teologicznej, ale próbą pokazania obrazu jaki uzyskują pielgrzymi przybywający na Świętą Górę, nie tylko prawosławni i katolicy, ale również ci pochodzący z innych tradycji religijnych. Treść artykułu nie skupia się więc na teologicznych aspektach uniwersalnej wizji chrześcijaństwa, tak jak postrzegają to athoscy mnisi, ale daje pogląd zewnętrzny tej problematyki. Odzwierciedla on to, co we wzajemnych stosunkach różnych konfesji chrześcijaństwa może się wydawać dla jednych gotowością do dialogu, dla innych zaś przeciwnie, przejawem zamknięcia i braku zrozumienia dla ekumenii.

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie zmiernają z jednej strony w kierunku łączenia społeczeństw, znoszenia wzajemnych podziałów i różnic w imię zjednoczenia, z drugiej natomiast coraz częściej do głosu dochodzi izolacjonizm i przedkładanie wąskiego dobra narodowego ponad dobro ogółu ludzkości. Przykładem takich procesów może być zachodząca od wielu lat na terenie Europy integracja, która do niedawna następowała bardzo szybko, natomiast od kilku lat pojawiły się problemy z tendencjami separatystycznymi, czego odzwierciedleniem są przykłady pomysłów dotyczących Grexitu albo Brexitu. Takie wątpliwości i pojawianie się skrajnie odmiennych stanowisk dotyczy jednak nie tylko polityki, bowiem również w kwestiach religijnych dostrzegamy swoisty dualizm. Z jednej bowiem strony obserwujemy dzisiaj próby szukania porozumienia na wszystkich płaszczyznach poprzez prowadzenie dialogu międzyreligijnego, z drugiej natomiast coraz częściej do głosu dochodzą środowiska konserwatywne, nawołujące do zamknięcia się na takie rozmowy. I chociaż wiemy dziś, że aby utworzyć jednolite społeczeństwo, nie trzeba wcale nakłaniać wszystkich obywateli do przyjęcia jednej religii, jak próbowała uczynić to zachodnia Europa w okresie średniowiecza, to nawet współcześnie stanowisko takie jest często prezentowane przez przedstawicieli różnych wyznań i konfesji. Ten proces sprzed kilkuset lat prowadził do nawracania wiernych różnych wyznań, dotyczył również przedstawicieli społeczności prawosławnej. Katolicki prozelityzm do dnia dzisiejszego pozostał punktem zapalnym i przeszkodą w rozmowach pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Obecnie sposób i kierunek prowadzenia takich działań nie jest jednostronny, a akcje nawracania prowadzą przedstawiciele różnych religii. Nadgorliwością wykazują się tu zwłaszcza niektóre środowiska muzułmańskie, ale działania takie prowadzą równocześnie przedstawiciele innych wyznań, m.in. katolicy oraz prawosławni. Nieprzypadkowo co jakiś czas słyhać ze strony duchownych prawosławnych głosy protestu w związku z akcjami nawracania na katolicyzm na terenach, na których dotąd prawosławie było religią dominującą. Mimo, iż problem ten dotyczy głównie terenów Rosji i innych państw postradzieckich, to również w pozostałych krajach prawosławnych zjawisko to uważa się za duży problem – dobrym tego przykładem jest Serbia i Bułgaria oraz ogromna niechęć tamtejszych duchownych wobec powstawania na ich terenach misji katolickich [2, 55-59]. W krajach tych podnoszenie kwestii dialogu międzyreligijnego napotyka cały czas opór, a Kościoły i Cerkwie w różnych krajach czeka jeszcze ogromna praca, by wypracować właściwy model wzajemnych stosunków.

Analizując problem dialogu między poszczególnymi religiami, warto zwrócić uwagę na najzacieklejszych przeciwników prowadzenia dialogu międzyreligijnego, czyli na ojców z terenu

Świętej Góry Athos i ich wizję budowy chrześcijańskiego Kościoła. Nie ukrywają oni, że przedstawiciele innych konfesji uznają za odstępców, którzy powinni dostrzec i odrzucić swoje błędy. Bez takiej refleksji nie mogą oni bowiem liczyć na przychyłność i zrozumienie, ani nawet na tolerancję ze strony mnichów. Taka nieprzejednana postawa jest zauważalna niemal na każdym kroku, trudno spotkać się z jakąkolwiek ich otwartością na dialog. Nieprzypadkowo Święta Góra uznawana jest za bastion ortodoksji, a jej mieszkańcy za obrońców wiary prawosławnej. Wspaniałym przykładem takiej zaciętości i stanowczości jest przykład mnichów z monasteru Esfigmenu, którzy w roku 2005 na murach swego klasztoru wywiesili transparent z napisem: *Ορθοδοξία ή Θάνατος (Ortodoksja albo śmierć)*. Zgodnie z decyzją patriarchatu Konstantynopola, a potem sądu w Atenach, bractwo zostało uznane za schizmatyczne, a jego pobyt na Athosie za nielegalny. Mnisi z Esfigmenu jednak nie ustępują, cały czas prowadząc protest pomimo tego, że większość z nich jest w wieku 80 - 90 lat. Ich rebelia nie jest kwestią nową, bowiem już w roku 1972 wypowiedzieli oni posłuszeństwo patriarsze Konstantynopola ze względu na to, że zapoczątkował on rozmowy z papieżem, a obecne protesty to jedynie eskalacja konfliktu. Mnisi z innych athoskich klasztorów nie zawsze zgadzają się ze sposobem myślenia braci z Esfigmenu, sami decydując się na przyjęcie łagodniejszej postawy. Równocześnie jednak pomimo tego, że według miejscowego kodeksu każdy, kto jest schizmatykiem, nie może na górze Athos pozostać, tolerują oni przebywanie tam ojców ze zbuntowanego monasteru. Podczas moich dziesięciu wizyt na Athosie tylko dwukrotnie spotkałem mnichów, gotowych wysłuchać mojej racji; nawet jednak oni wskazywali na błędność mojego rozumowania, pointując naszą dyskusję próbą przekonania mnie do przyjęcia światopoglądu prawosławnego (w 2007 r. w monasterze Zograf, a w 2016 r. w monasterze Iviron). Jednak najlepszym przykładem mnisiego uporu były moje spotkania z igumenem monasteru Wielkiej Lawry, który przy mojej każdej kolejnej wizycie w tym monasterze dopytywał, czy nadal pozostałem katolikiem i czy na pewno nie „zdecydowałem się wreszcie na przyjęcie prawdziwej wiary”?

Model athoski jest modelem ekskluzywnym i chociaż jest teoretycznie dostępny dla szerokich rzesz chrześcijan, to jednak przyjęcie go przez wiernych na dużą skalę (ze względu na wyrzeczenia z nim związane) nie jest przyjmowany przez wszystkich prawosławnych lecz jedynie przez nielicznych, najżarliwiej wierzących, zwłaszcza mnichów. Takie pojmowanie wiary zakłada nienaruszalność tradycji i zachowanie kanonów wiary takimi, jakimi zostawił je nam Jezus Chrystus oraz troskę o to, by przetrwała ona również dla następnych pokoleń w niezmienionej formie. Bez znaczenia wydaje się być upływ czasu, również po dwóch tysiącach lat wiara musi trwać niezachwiana niezależnie od tego, co się dzieje na świecie. Paradoksalnie im więcej zmian zachodzi w otaczającej nas rzeczywistości, tym bardziej musimy pilnować, by nie doszło do skażenia źródła wiary. Wielu badaczy prawosławia, ale również zwykłych wiernych, upatruje w athoskich mnichach strażników ortodoksyjnych wartości, a w samej Świętej Górze jedyne miejsce, zdolnego wskazywać jedyną właściwą drogę. Teorię taką propaguje m.in. Kalistos Ware w swoim *Kościele prawosławnym*:

„W bardzo niepewnej sytuacji, jaka zaistniała po upadku komunizmu, mnożą się nie tylko powody do niepokoju, ale również do wielkiej nadziei. Schyłkowe tendencje prawosławnego monastycyzmu na Świętej Górze uległy dramatycznemu wręcz odwróceniu ich biegu i Athos okaże się zapewne źródłem o wiele szerszego monastycznego zmartwychwstania. Skarby duchowości prawosławnej – na przykład *Filokalia* i *Modlitwa Jezusowa* – nie zostały bynajmniej zagubione, ale stosowane są i doceniane na coraz to większą skalę” [10, 213].

Według koncepcji promowanej przez athoskich ojców ich wiara oraz niezłomna postawa pozwala na zachowanie tradycji w nienaruszonej formie. O ile religia prawosławna uchodzi za ortodoksyjną, to mówiąc o samej Świętej Górze, mamy świadomość, że równie właściwym jest używanie określenia „szczyt ortodoksji”. Jak bowiem można określić inaczej miejsce, które od wieków strzeże tego, by wiara prawosławna podążała właściwą drogą, i które jest równocześnie skarbnicą i latarnią tej wiary? Przykładem może być nieprzejednana postawa Athosu w kwestii podejścia do problemu schizmy oraz wynikającego z tego procesu wzajemnego oddalenia się Kościołów – zachodniego i wschodniego. Nieprzypadkowo na znanym obrazie, przechowywanym w athoskim monasterze Ksiropotamu, przedstawiającym wizję końca świata, papież oraz biskupi

katolicycy pokazani są jako osoby, które w pierwszej kolejności trafia do piekła! Przedstawianie głowy Kościoła katolickiego jako pierwszego wśród potępionych, uświadamia nam bezcelowość zabiegów o dialog ekumeniczny pomiędzy prawosławiem a katolicyzmem. Czy jest bowiem sens upierać się i namawiać do dialogu kogoś, kto tego nie chce, a nawet uważa taki dialog za sprzeniewierzenie się wyznawanym przez siebie prawdom i zasadom?

Kolejnym ważnym zagadnieniem dotyczącym modelu athoskiego jest zbyt mały, niezgodny z oczekiwaniami mnichów, jego zasięg. Z jednej strony o Athosie dużo się pisze: znajdziemy wiele dotyczących go stron i portali internetowych, istnieją stowarzyszenia zajmujące się propagowaniem wiedzy o nim (jak np. The Friends of Mount Athos), z drugiej jednak strony mnisi nie mają możliwości kontaktu z taką liczbą wiernych, z jaką by chcieli. Przecież samo tylko wykluczenie kobiet z przetrzeni Athosu ogranicza już na wstępie ten zasięg do połowy wiernych.

Równocześnie z tej drugiej, uprawnionej do wizyt grupy tylko część korzysta z możliwości odbycia tam pielgrzymki, a wśród tych, którzy już tam dotrą, tylko część jest zainteresowana wsłuchiowaniem się w słowa athoskich ojców, a jeszcze mniej wiernych nauki te sobie przyswaja. Dla wielu pielgrzymów, wizyta na Athosie nie zawsze jest prawdziwym i pełnym przeżyciem duchowym. Podczas dziesięciu odbytych wyjazdów na Świętą Górę spotykałem tam często grupy pielgrzymów, które modliły się, kontemplowały to miejsce, bądź śpiewały pieśni chwalcące Boga. Podczas jednej z wizyt zdziwiła mnie reakcja osób przypatrujących się grupie pobożnych pielgrzymów, które zastanawiając się, jakiej narodowości są członkowie tej grupy, okazywały im brak zrozumienia twierdząc, że „na pewno są to Rumuni, bo oni często są trochę zwariowani”. Często przypatrując się reakcjom prawosławnych pielgrzymów-turystów, dostrzegałem u nich brak oznak szacunku, czy nawet zrozumienia dla tak religijnej postawy. Nieraz na ich twarzach, oprócz dominującego u większości zubożenia, pojawiały się nawet drwiące uśmiechy. W takich momentach za każdym razem odczuwałem, że otoczony byłem grupą turystów, a nie pielgrzymów. Grupy prawdziwych pielgrzymów stanowią jednak mniejszość, bowiem większość przybywających tam pielgrzymów to turyści. Ich odmienne postawy są zauważalne już podczas rejsu z Ouranopolis. Wiele osób płynących na Athos robi zdjęcia, je i pije przed mającym nadejść postem oraz pali na zapas papierosy. Pozostali, nawet jeżeli zachowują umiar, to ich głównym zajęciem jest podziwianie piękna mijanych monasterów i robienie setek zdjęć...

Niewątpliwie dużą szansą na propagowanie swoich myśli jest publikowanie książek – o czym dobrze wiedzą i z czego chętnie korzystają mnisi. Poszczególne monastera prowadzą intensywną działalność wydawniczą, dostarczając swoje publikacje nie tylko odwiedzającym ich pielgrzymom, ale kolportującym swoje książki poza terenem Świętej Góry. Tylko bowiem w ten sposób mogą oni dotrzeć do rzesz wiernych, zwłaszcza do kobiet, które przecież nigdy ich nie odwiedzają ze względu na obowiązujący dla nich zakaz wstępu.

Do wzorowej i niezłomnej postawy athoskich ojców odniósł się z szacunkiem również tak krytykowany przez nich papież Jan Paweł II. Podczas wizyty w monasterze Rylskim w Bułgarii 25 maja 2002 roku tak mówił on może nie o samej Świętej Górze, ale o monastycyzmie prawosławnym i o roli mnichów we współczesnym świecie:

„Монашеският живот, поради непрекъсната традиция на святостта, върху която се крепи, съхранява с любов и вяроност някои елементи от християнския живот, много важни и за съвременния човек: монахът е човек, напомнящ за Евангелието, както на християните, така и на света [11]”.

Jedynie pobieżne zaznajomienie się ze stylem życia athoskich ojców powodować może pochopny osąd, iż prawosławni mnisi na Athosie żyją sami dla siebie, świadomie wnosząc bariery oddzielające ich od świata zewnętrznego. W praktyce jednak jest tak, że odgradzając się od tego grzesznego świata, cały czas modlą się oni za innych, również za tych grzeszników. Stosując duże uproszczenie można stwierdzić, iż mnisi poświęcają się i modlą za tych, którzy nie mają na to czasu. Biorąc pod uwagę ogromne tempo życia i chroniczny brak czasu współczesnych ludzi, postawa mnichów może być uznana za ogromne duchowe wsparcie. Rację miał profesor Aleksander Naumow w tekście o Świętej Górze Athos, zauważając, że głównym zadaniem athoskich mnichów jest modlitwa za ludzi, żyjących w „normalnym świecie”. Potwierdzeniem słuszności tej teorii są słowa, które usłyszał na Athosie. Odprowadzany na przystań przez mnicha z

serbskiego monasteru Chilandar, usłyszał od niego pochrębiające słowa: *Wracaj do świata i spij spokojnie. My się tu za Was modlimy* [7].

Сzy naprawdę jest jednak tak, że współczesny człowiek może spać spokojnie, wiedząc że tam, na Świętej Górze, są mnisi, którzy się za nas modlą i zjednują nam Bożą łaskę i miłosierdzie? Na pewno nie wystarczy tylko sama modlitwa athoskich ojców, trzeba bowiem jeszcze żyć godnie, zachowując przy tym Boże przykazania. Modlitwa mnichów może oczywiście pomóc w osiągnięciu zbawienia, a o tym, że jest ona na Świętej Górze powszechna świadczą słowa, wypowiedziane o Athosie przez rosyjskiego starca, ojca Mikołaja z Karoulia (1875–1963): „Tutaj każdy kamień oddycha modlitwą” [10,148].

Nieugięte stanowisko athoskich ojców w kwestiach dogmatycznych oraz ich ortodoksyjność sprzyja kształtowaniu wizerunku całej Cerkwi jako instytucji hermetycznej, zamkniętej całkowicie na dialog. Taki sposób budowy chrześcijańskiego Kościoła nazywany jest modelem athoskim. Cieszy się on w Kościele prawosławnym ogromnym poparciem, a zdecydowana większość wiernych uważa go za jedyny właściwy i godny do naśladowania. Jednak nawet pomimo tego, iż faktycznie większość wiernych przeciwna jest szukaniu porozumienia z innymi Kościołami i sprzeciwia się jakimkolwiek przejawom ruchu ekumenicznego uważając pozostałych chrześcijan za odstępców od prawdziwej wiary, musimy pamiętać, że są w prawosławiu osoby oraz nurty religijne, prezentujące stanowisko bardziej otwarte na dialog. Omówienie tych postępowych nurtów i postaw mogłoby stać się częścią innego, analizującego dogłębniej ten temat artykułu.

Bibliografia

1. *Bułgakow Sergiusz*. Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego.
2. *Dymczyk R.* Athoska tradycja Zografu a duchowe odrodzenie Bułgarii w obliczu integracji europejskiej. –Poznań, 2008.
3. *Евдокимов П.* Првославието. – София, 2006.
4. Mnisi góry Athos o duchowości prawosławnej / Opr. hieronich Gabriel Krańczuk. – Hajnówka, 1995.
5. *Naumow A.* Wiara i historia. – Kraków, 1996.
6. *Старецьът Паусий*. Светогорски отци и светогорски живот. – Света Гора Атон, 2001.
7. *Naumow Aleksander*. Święta Góra Athos // Peregrinus Cracoviensis. – 2000. – Zesz. 8.
8. *Радосавъевич J., архимандрит*. Монашки начин живота. – Београд, 2003.
9. *Тавар Ж.* Икуменизъмът. – София, 2003.
10. *Ware K.* Kościół prawosławny. – Białystok, 2002.
11. Слово на Йоан Павел II в Рилския манастир (Internet: <http://mediapool.bg/site/bulgaria/2002/05/25/0007.shtml>). (8.04.2016).

Друздєв О. В.

Аспірант

Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України. М. Львів

ЛЬВІВСЬКЕ УСПЕНСЬКЕ БРАТСТВО НА ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ВІД ПРИЙНЯТТЯ УНІЇ ДО СОБОРУ В ЗАМОСТІ. ЦЕРКОВНИЙ АСПЕКТ

Прийняття унії Львівським Успенським братством 1708 р. стало однією з вагомих подій в процесі еклезиальних змін другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст., які визначили формування соціально-культурної і, певною мірою, політичної ситуації в регіоні [1, 335]. Найперше можна говорити про утвердження унійної конверсії Львівської єпархії, позаяк саме Ставропігія чинила найсильніший опір цьому [2, 279]. Цей факт можна розглядати і у ширшому контексті “програми” релігійної уніфікації населення Речі Посполитої [2, 274]. Як відомо, згідно з умовами “Вічного миру” 1686 р. польський король зобов’язувався не “чинити ніякого утяження й примусу до римської віри і до унії божим церквам єпископії Луцької, Галицької, Львівської... ігуменствам та братствам, в яких перебувала й нині вживається благочестива греко-руська віра, та всім людям, що живуть у Короні Польській і у Великому Князівстві Литовському” [3, 316]. Цей пункт договору відкривав великі можливості для втручання з боку Мос-

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016